

O SERVIÇO SOCIAL PRISIONAL EM PORTUGAL. UMA ABORDAGEM SÓCIO HISTÓRICA DE UM PERCURSO SINGULAR

THE PRISON SOCIAL WORK IN PORTUGAL. A SOCIO-HISTORICAL APPROACH OF A SINGULAR PATH

Recebimento do original: 04/04/2023
Aceitação para publicação: 06/05/2023

Gonçalo Mota

Doutorando do Programa Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e da Universidade Católica Portuguesa

Instituição: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego - Instituto Politécnico de Viseu

Endereço: Avenida Visconde Guedes Teixeira, 5100-074, Lamego, Portugal

E-mail: gmota@estgl.ipv.pt

RESUMO: Neste artigo procuramos analisar o percurso do Serviço Social Prisional em Portugal, que se organizou de acordo com a evolução da filosofia da ressocialização, conhecendo de perto a influência das dimensões morais e religiosas até às modernas tendências humanistas, conformadas pela lógica da prevenção criminal e da reinserção social. Ao observarmos a história da institucionalização do Serviço Social, que se cruzou com as diferentes reformas do sistema de justiça, nomeadamente no contexto penitenciário, concluímos estar perante uma trajetória singular de uma profissão permanentemente influenciada pela complexidade dos processos sócio históricos em que o Serviço Social se viu envolvido.

PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social Prisional, Justiça, Assistente Social.

ABSTRACT: In this article we seek to analyse the path of the Prison Social Work in Portugal, which was organised according to the evolution of the philosophy of re-socialisation, closely understanding the influence of the moral and religious dimensions until the modern humanist trends, shaped by the logic of criminal prevention and social reintegration. Observing the history of the institutionalisation of Social Work, which has intersected with the different reforms of the justice system, namely in the prison context, we conclude that we are facing a singular path of a profession that has been constantly influenced by the complexity of the socio-historical processes in which Social Work has been involved.

KEYWORDS: Prison Social Work, Justice, Social Worker.

1. INTRODUÇÃO

A intervenção social nas prisões assumiu uma natureza de evidente relevância no início do século XX, decorrente da necessidade de se promover o acompanhamento aos reclusos e às suas famílias, bem como a sua reinserção social, após o momento da sua libertação.

Nesta altura, o contexto socio político marcou de forma indelével todas as alterações que vieram a afetar o sistema de justiça, com particular incidência para o contexto das prisões.

À grande reforma prisional de 1936, somaram-se as múltiplas iniciativas legislativas que determinariam um sistema progressivo de execução de penas de prisão, tendo em vista a preparação do recluso para o cumprimento de regras sociais, suportada por uma estrutura eminentemente assistencialista.

Paralelamente às mudanças do sistema de justiça, foi-se institucionalizando o Serviço Social enquanto profissão, que assistiu à criação de carreiras profissionais no Estado, que representavam uma evidente contradição face a uma legitimidade que lhe fora, entretanto, reconhecida.

O nosso argumento, neste artigo, acompanha a ideia de que a utilização indiscriminada do título de “assistente social” como forma de identificar quem realizava um trabalho em contexto prisional, ainda que fosse essa a identificação do título dos diplomados em Serviço Social, permitiu a criação de uma realidade difusa, que as alterações legislativas acabariam por nunca conseguir resolver.

Assim, e tendo como ponto de partida um breve enquadramento sobre a criação do Serviço Social das prisões, iremos debruçar-nos sobre a referência histórico-literária do papel do assistente social no contexto penitenciário. Posteriormente, definiremos aquele que é o percurso de institucionalização do Serviço Social enquanto profissão, confrontando-o com o contexto prisional, procurando encontrar eventuais inferências que daí possam advir.

Nas considerações finais, deixamos algumas reflexões e questionamentos sobre o percurso singular da profissão de assistente social, no sistema prisional português.

2. O SERVIÇO SOCIAL DAS PRISÕES

O Serviço Social das prisões era entendido como uma forma de estudar o criminoso e prepará-lo para uma readaptação ao meio social, concorrendo para o fim prisional, que é o de reintegrar o antigo delinquente (Leitão, 1964).

Segundo Santos, Gomes, Almeida, Duarte, Sousa & Abreu (2003), foi com a Lei de 1 Julho de 1867, ao abolir as penas de morte, os trabalhos públicos e de prisão perpétua, que se adotou um modelo penitenciário que tinha “como pressuposto a ideia de prevenção especial, o recluso deveria cumprir a pena em isolamento total, executando uma actividade laboral, obrigatória, dentro da própria cela, sem qualquer contacto com os restantes reclusos” (p.141). Esta Lei viria a assumir igualmente a ideia de moralização e de instrução dos condenados e abria a porta para que, em 1893, fosse previsto o instituto de liberdade condicional.

De acordo com Alberto Pimentel (2001), é a partir da entrada em vigor da Lei de 1 Julho de 1867, que se inicia o que o autor apelida de ação social relativa a delinquentes.

Esta é uma ideia que foi sendo materializada através da produção legislativa e que permitiu a construção de uma estrutura denominada enquanto assistência prisional, com o Decreto de 20 de novembro de 1884, que instava à criação de sociedades de proteção aos condenados cuja pena tivesse terminado. A organização destas associações, seria novamente convocada pela Lei de 6 de Julho de 1893 e pelo Regulamento de 21 de Setembro de 1901, sem que no entanto, apresentassem qualquer efeito prático (Leitão, 1964).

Na verdade, nem o Decreto de 23 de Agosto de 1902 que criou duas comissões de patronato, uma no Porto e outra em Lisboa, conseguiu que a assistência aos reclusos fosse operacionalizada junto das prisões.

Assim, numa primeira fase, as instituições privadas de assistência social, de cariz religioso e humanitário, assumiram de forma exclusiva a intervenção junto dos estabelecimentos prisionais. A esta prática, segundo Alberto Pimentel (2001), estaria subjacente uma lógica de recuperação suportada pelo trabalho e pela prática religiosa, destacando-se o trabalho das Misericórdias.

A segunda fase acontece no período compreendido entre 1902 e 1936, sendo caracterizada, essencialmente, por uma intervenção do Estado que, através da produção de legislação específica, permitiu a criação das comissões de patronato e posteriormente de uma Associação do Patronato das Prisões, procurando, através do enquadramento da atividade de

particulares nos estabelecimentos prisionais, regulamentar e garantir um fundo de receitas regulares (Pimentel, 2001).

A missão atribuída à Associação do Patronato, de acordo o artigo 4.º do Decreto n.º 21175, de 22 de Abril de 1932, passava então por “colaborar com o regime prisional na obra de regeneração dos delinquentes, assistir-lhes moral e materialmente durante a prisão, trabalhar para a sua reintegração na vida social, ampará-los, quando livres, em ordem a evitar a reincidência, e proteger as vítimas imediatas dos delitos, quando seja necessário”. Esta seria uma estrutura que se encontraria, segundo Figueiredo (1983) citado por Santos et al. (2003) “a meio caminho entre a pura organização particular, ainda que tutelada, e a promoção dos objectivos de reinserção social por responsabilidade integral do Estado” (p.144).

A terceira fase, decorreu entre 1936 e 1981 e inicia com o Decreto-lei n.º 26.643 de 28 de Maio de 1936, momento em que é referenciada, de forma objetiva, a atividade dos assistentes sociais nos estabelecimentos prisionais, que se definiria em termos de “estudar os presos, a estimular a sua readaptação social, a cuidar das suas relações com a família e a preparar a sua colocação futura” (Leitão, 1964, p.14).

Segundo Fernando Rodrigues Leitão (1964), a preocupação do Estado estaria, à imagem do que acontecia na Alemanha, em garantir que se promovesse a ligação entre as famílias e os reclusos, por forma a promover a sua reabilitação e assistência moral, após a saída da prisão, insistindo na utilidade do trabalho realizado pelos assistentes sociais.

Este entendimento é suportado pela Circular n.º 8, de 8 de Outubro de 1937, da Direção Geral dos Serviços Prisionais, dirigida aos assistentes sociais e auxiliares sociais, focada nos cuidados a ter, quanto ao preenchimento do boletim biográfico dos reclusos, assim como na circular n.º 22 de 24 de Agosto de 1942 que continha instruções dirigidas aos serviços de assistência social das prisões, assim como o ofício-circular, da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, de 14 de Novembro de 1946, que se centrava na questão referente à censura da correspondência (Leitão, 1964).

É também durante este período que o Estado procura uma intervenção mais especializada, “através da profissionalização de agentes sociais responsáveis pelo acompanhamento de delinquentes durante e após o cumprimento da pena de prisão, com o objetivo de promover a regeneração dos condenados e a sua readaptação social” (Pimentel, 2001, p.262).

O Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 40.876, de 24 de Novembro de 1956 que definia a orgânica do Ministério da Justiça, viria a sublinhar a importância do assistente social das prisões “sem prejuízo do concurso prestado pelos particulares ou nelas associações privadas, que aliás lhe compete estimular e coordenar com a atividade oficial, da plenitude das funções de assistência social ligada à jurisdição criminal, desde a vigilância e tutela dos indivíduos condenados em pena suspensa, sujeitos a liberdade vigiada ou postos em liberdade condicional, até à obra do patronato das prisões” (p.1822).

3. O ASSISTENTE SOCIAL DAS PRISÕES

O despacho Ministerial de 29 de Agosto de 1957, dava conta daquelas que seriam as necessárias instruções sobre o serviço de Assistência Social das prisões e que se referem, de forma mais ampla, à missão que competia aos assistentes sociais e aos auxiliares sociais, nomeadamente quanto aos problemas das suas famílias e à elaboração de inquéritos destinados a diversos fins.

Assim, e até então, os assistentes sociais assumiriam junto dos Estabelecimentos Prisionais a missão de serem “o elo de ligação entre o recluso e suas famílias, propunham ao extinto patronato das Prisões a concessão de subsídios familiares a suas famílias e que, quando concedidos, o eram, regra geral, por seis meses no mínimo” (Leitão, 1964, p. 18).

A estas funções acresciam outras, relacionadas, nomeadamente, com a atribuição de subsídios eventuais de carácter urgente ou a instrução de processos de casamento, assim como, a elaboração de relatórios, que no fundo materializariam as informações que eram recolhidas, junto das autoridades locais e na própria prisão, relativamente à conduta do recluso, tendo como recetor final, o diretor do Estabelecimento Prisional, para que este pudesse informar aquelas que viriam a ser as suas propostas para liberdade condicional ou para uma liberdade definitiva.

Quando ao recluso era oferecida a liberdade condicional, este estava sujeito à vigilância dos assistentes sociais, o que permitiria acima de tudo realizar um acompanhamento que garantisse o amparo moral e a resolução dos problemas que pudessem surgir durante este período, tendo sempre como objetivo a reabilitação moral e económica do delinquente. Este trabalho era transmitido ao inspetor da assistência social ou ao tribunal, através da realização de relatórios trimestrais até ao momento da liberdade definitiva (Leitão, 1964).

As atividades destes profissionais, dentro e fora do contexto prisional, seriam igualmente complementadas com “a censura de toda a correspondência, dos jornais e revistas, destinadas à respectiva população prisional” (Leitão, 1964, p. 18).

Na verdade, a leitura trazida por Fernando Leitão (1964) sobre o assistente social é a de uma profissão cuja função estava eminentemente centrada numa dimensão moralizante, na medida em que o que se esperava do assistente social era “um profundo amparo moral a dispensar aos reclusos, convivendo com eles e diligenciando discretamente penetrar na sua alma” (p.19).

Ao assistente social estava também reservada a função de inquirição dos indivíduos e de recolha de informação de várias fontes idóneas, sobre as diferentes dimensões da vida do delinquente, que incluiria a sua história de vida, desde o nascimento, até às questões referentes ao ambiente moral e económico em que este cresceu. Os inquéritos sociais, ao longo do tempo de reclusão, eram realizados por assistentes sociais naquele que fosse o círculo judicial onde estivesse instalado o Estabelecimento Prisional, ou fora deste, quando se recorria ao Inspetor da Assistência Social para que diligenciasse junto dos assistentes sociais ou auxiliares sociais, de outras áreas, a realização destes mesmos inquéritos. No caso de não existirem assistentes sociais, promovia-se o pedido de concretização desta diligência junto das autoridades locais (Leitão, 1964).

Este trabalho era realizado, não só junto da família e das autoridades, sendo igualmente alargado, quando se adequasse, aos possíveis padrões, para que assim, os assistentes sociais, pudessem elaborar o relatório da forma mais completa possível, para o apoio à tomada de decisão dos diretores dos Estabelecimentos Prisionais, nomeadamente nas situações de liberdade condicional.

A dimensão deste trabalho do assistente social seria uma forma de colocar à “prova os seus conhecimentos e a sua vocação para questões de Sociologia, Criminologia, Psicologia e até de Política”, assumindo-se enquanto profissional que teria de ser “culto e de ter uma aptidão natural para ser bom observador, bom psicólogo e bom conhecedor do meio rural e cidadão para a sua atividade render como se pretende” (Leitão, 1964, p.21).

Às características atribuídas aos assistentes sociais, o autor acrescenta aquelas que deveriam ser as preocupações deste profissional, nomeadamente, desconfiando sempre das informações que recolhia, já que estas poderiam representar os interesses junto do criminoso, assim como justificar alguma hostilidade e a dificuldade em obter outro tipo de esclarecimentos.

Ao mesmo tempo, era exigido que o assistente social fosse um profissional próximo da família e do recluso, atenuando quaisquer possíveis tensões existentes entre estes. Para isso, era reconhecido um papel de extrema relevância às obras de Assistência e a outras entidades, como o Instituto de Assistência à Família ou menores. Assim, o assistente social das prisões assumiria o papel de “elo de ligação entre os interessados na situação a resolver e o organismo que possivelmente a possa solucionar” (Leitão, 1964, p.22).

No fundo, este profissional realizava o que Fernando Leitão Rodrigues (1964) classificou como “um trabalho moral e psíquico” (p.24).

De uma forma mais objetiva, era igualmente esperado do assistente social das prisões que promovesse o que até então era entendido como a assistência aos reclusos e respetivas famílias, através do acesso a uma pensão para a família ou trabalho para a mulher e assistência aos filhos, já que este seria entendido enquanto contexto propiciador de um “sério perigo moral devido à falta de recursos económicos” (Leitão, 1964, p.23).

O trabalho do assistente social estender-se-ia igualmente à procura de internamento para crianças e à intervenção em situações de reconciliação conjugal.

A dimensão do trabalho realizado pelo assistente social das prisões, à semelhança do que acontecia em outros países europeus, estava centrado na realização dos “inquéritos sociais, no apoio à integração familiar e profissional do delinquente, numa perspectiva de readaptação social, uma vez que a finalidade da execução da pena de prisão é a prevenção especial de socialização” (Pimentel, 2001, p.262).

O trabalho do assistente social das prisões deveria ser realizado, segundo Fernando Rodrigues Leitão (1964), por “élites e não por qualquer um” por requerer “uma cultura superior e de reflexão” (p.30).

A realização deste trabalho, justificaria, segundo o autor, a libertação do assistente social de todas as funções de natureza burocrática, para assim cumprir com o desígnio de uma profissão “conscienciosa, meticulosa e de reflexão” (Leitão, 1964, p.30). Esta seria uma condição fundamental, sem a qual o assistente social nunca conseguiria “penetrar na alma do recluso com a paciência e meticulosidade precisas, sendo todo o trabalho feito a fugir” (Leitão, 1964, p.32).

As funções destes profissionais eram assim estabelecidas de acordo com a dimensão moral vigente, sendo consideradas acima de tudo patrióticas e particularmente difíceis.

Os assistentes sociais das prisões representavam “elementos construtores numa base segura para recuperação de homens em desgraça e de suas famílias, à beira do abismo por falta de apoio moral e económico” essenciais para contrariar uma “época de verdadeira crise para os problemas da alma por ser vincadamente materialista” (Leitão, 1964, p.29).

Assim, exigiam-se a estes profissionais características específicas, essenciais para o exercício da profissão, como sendo um “bom grau de observação psíquico, conhecimento das ciências criminais, conhecimentos de Filosofia, boa dicção e boa redacção” (Leitão, 1964, p.31), tendo igualmente a obrigação de se manterem constantemente atualizados sobre a temática da condição humana.

Na verdade, o sistema prisional manteve-se praticamente inalterado desde a Reforma de 1956, até à reforma do Tribunal de Execução de Penas com o Decreto-Lei n.º 783/76, de 29 de Outubro, que apesar de instituído pela Lei n.º 2000, de 16 de Maio de 1944, acautelou a evidente restrição no que se refere à administração prisional, já que, segundo Beleza dos Santos a “ingerência de um tribunal nestas matérias poderia diminuir a autoridade, o prestígio e a iniciativa da direcção do estabelecimento prisional” (Santos et. al., 2003, p. 149).

Nesta altura, os assistentes sociais e auxiliares sociais passam para a dependência da Direcção Geral dos Serviços Prisionais, assumindo, juntamente com outros organismos, um trabalho de assessoria aos tribunais enquanto orientadores sociais.

Assim, o novo Decreto-Lei n.º 783/76, de 29 de Outubro atribuía a estes orientadores sociais, funções que passariam por “realizar os inquéritos e averiguações determinados pelos tribunais de execução das penas”, apoiar os reclusos “na resolução de problemas de ordem social ou familiar criados pelo internamento e estimular as visitas das famílias ou de pessoas idóneas que possam contribuir para a recuperação dos reclusos”, bem como colaborar “na readaptação social dos delinquentes anormais perigosos e dos delinquentes inimputáveis, em regimes de liberdade condicional e vigiada ou de saída provisória, e exercer as tutelas dos indivíduos em liberdade condicional e vigiada que lhes forem confiadas” (pp.2463-2464).

Enquanto a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais não dispusesse de orientadores sociais em número suficiente, segundo o Decreto-Lei n.º 783/76, de 29 de Outubro, era permitido ao tribunal de execução das penas a possibilidade de atribuir as funções de assistência social “às autoridades administrativas ou policiais, bem como a pessoas ou organizações idóneas que voluntariamente se prestem a colaborar nesse serviço” (p.2463).

4. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

Ao observarmos o Decreto-Lei n.º 40.876, de 24 de Novembro de 1956 reparamos que era colocado o enfoque na necessária formação especializada no âmbito da assistência social, “exigindo-se que, após a criação do curso de assistência social, ninguém poderia ser nomeado para assumir aquelas funções se não obtivesse aprovação no referido curso” (Santos et. al., 2003, p.151).

António Caeiro (1958) refere que em determinado momento terá sido pensada a hipótese de promover um curso denominado de Serviço Social, com o pessoal dos Serviços Prisionais e dos Serviços Jurisdicionais de Menores. No entanto, “a criação de um curso denominado de serviço social, embora destinado àqueles dois ramos de serviços, não sabemos até que ponto poderia suscitar a intervenção de outros departamentos do Estados aos quais compete a superintendência nos estabelecimentos de serviço social, ou nos cursos destinados à formação de assistentes de serviço social” (p.61).

Esta é uma problematização evidentemente importante, na medida em que a denominação do curso de Serviço Social surgiria, nomeadamente, enquanto requisito de admissão aos recém instituídos cursos de preparação e de especialização pela Escola Prática de Ciências Criminais (EPCC), previstos, segundo a alínea a) do artigo 13.º que admitia enquanto habilitações “cursos superiores, curso de serviço social, curso do magistério primário, segundo ciclo dos liceus ou habilitações ou equivalência legal” (Caeiro, 1958, p. 101).

Também a alínea e) do artigo 14.º do Regulamento da EPCC previa a possibilidade de “dispensar os diplomados por escolas superiores, do ensino médio, do magistério primário, ou de serviço social, da frequência na totalidade ou em parte, de cadeiras compreendidas nos cursos em que se acharem inscritos” (Caeiro, 1958, p.98).

Na verdade, e segundo António Caeiro, isto tornava claro que existia “um serviço social das prisões e que para o exercer é necessário obter aprovação em um curso especial de preparação” (Caeiro, 1958, p. p.61)

O entendimento de que estes cursos da EPCC contaram com alguns assistentes sociais enquanto professores e que aos aprovados era passado um diploma de assistente social vitalício pelo diretor geral, é defendida por Tomé, Martins e Ferreira (2018), que designaram como “formação profissional a este quadro formativo, paralelo à formação oferecida pelos ISSL e ENS de Coimbra” (p.216).

Interessa assim, tornar clara, a forma como Serviço Social, enquanto profissão, se cruzaria com a trajetória do Serviço Social nas prisões, de acordo, também, com esta leitura.

A institucionalização do Serviço Social em Portugal deriva, originalmente, da criação do Instituto de Serviço Social em Lisboa em 1935, da Escola Normal Social em Coimbra em 1937 e, mais tarde, em 1956, com o Instituto de Serviço Social do Porto, podendo-se considerar que “a institucionalização do Serviço Social como formação académica e profissão tem por contexto sociopolítico o Estado Novo, um regime de natureza autoritária e corporativista, avesso ao intervencionismo público na esfera social” (Branco, 2009, p.62).

A regulamentação da formação em Serviço Social ocorre com o Decreto-Lei n.º 30135 de 14 de Dezembro de 1939, momento em que esta assume um plano de estudos de três anos e, segundo o artigo 9.º, a atribuição do título profissional de Assistente de Serviço Social, que seria um exclusivo dos diplomados em Serviço Social.

A revisão da regulamentação da formação em Serviço Social ocorre com o Decreto-Lei n.º 40.678 de 10 de Julho de 1956 e Portaria n.º 15972 de 18 de Setembro de 1956, não permitindo que “o novo plano de estudos introduza o que a nível profissional era apanágio desta formação, chegando a retroceder em alguns aspetos ao incluir disciplinas de formação doméstica” (Martins, 2020, p.95). Este mesmo Decreto assumiria então, e de forma objetiva, no artigo 8.º, que o título de assistentes sociais corresponderia aos diplomados em Serviço Social.

O novo plano de estudos de Serviço Social passa a ter, oficialmente, uma duração de 4 anos e, em 1961, após homologação “por Despacho de 30 de Outubro, o parecer do Conselho Permanente da Acção Educativa, relativo ao Curso de Serviço Social do ISSL, considerando-o como ensino superior” (Martins, 2020, p.100). Em Coimbra e no Porto, este reconhecimento aconteceria em 1962 e nas três escolas ficaria então garantida a possibilidade de atribuição de um diploma profissional.

As reformas da proteção social da saúde e da assistência ocorridas no início da década de 60, assim como as exigências da administração pública, requereram “um novo perfil formativo e profissional, com formação qualificada e conhecimentos científicos do social, para se tornarem intervenientes, dinamizadores e integradores no processo de desenvolvimento Económico-social” (Martins, 2020, pp.104-105).

Nesta altura, Henriques Martins Carvalho (1966) escrevia que o Serviço Social português visava “auxiliar o aperfeiçoamento individual e o bem-estar geral, intervindo, pelo

incremento da acção própria ou do grupo e pelas formas que lhe são próprias (mas sempre dentro do respeito pelos valores básicos da pessoa), nos diversos tipos de relações sociais, quer quando se processam entre indivíduos, quer entre eles e as estruturas ou os quadros sócio-culturais” (p.6).

Para o antigo ministro de Salazar, os campos de acção do Serviço Social passavam pela “família, o meio de trabalho, a comunidade de vizinhança e ainda, entre as outras estruturas e sectores sociais, especialmente as que se relacionam com as actividades escolares, recreativas e culturais ou respeitam à saúde, assistência e previdência, às forças armadas, aos migrantes e aos delinquentes” (Carvalho, 1966, p.14).

Este autor também considerava que o Serviço Social não deveria ser entendido como profissão, justificando que, sendo uma profissão, “devem existir apenas assistentes sociais com um curso universitário ou equiparado, e tudo o mais são servidores acessórios se não ocasionais” (Carvalho, 1966, p.12). Henriques Martins Carvalho entendia, por isso, que o Serviço Social devia ser considerado como uma atividade em que “as assistentes sociais serão o nível mais elevado de uma actividade iniciada a partir de actos limitados e modestos, correspondentes a auxiliar de enfermagem” (p. 13), para a qual existirá uma formação primária e secundária em Serviço Social. Esta seria uma necessária realidade, já que Portugal “carece muito de profissionais universitários; mas precisa tanto ou mais de elementos secundários, especializados e conscientes-. E só depois deste virá o escalão universitário pelas assistentes sociais. Chamemos-lhe assim, pois é o nome tradicional” (p.14).

Diante da evidente complexidade social e política que se vivia, assiste-se a partir da década de 60, e particularmente em abril de 1974, progressivamente, ao que Maria Augusta Negreiros (1999) apelidou de processo de laicização do ensino de Serviço Social, que “significou o corte com a génese e inserção institucional de cariz conservador e também a afirmação de uma independência no domínio das ideias, e de uma concepção da formação que já não se identifica com a tutela institucional da Igreja” (p.16).

A nível da sua atividade profissional, os assistentes sociais, em 1979, viram publicados dois diplomas legais, respeitantes à estruturação das carreiras da administração pública e que ao criar duas carreiras (técnica e técnica superior), os afastaria, nomeadamente do “acesso à carreira técnica superior e a lugares de chefia, dado que os Cursos de Serviço Social eram Cursos Superiores, mas não conferiam grau académico” (Negreiros, 1999, p.18).

Assim, a década de 80 foi um período de mobilização de diferentes atores, sendo determinante o movimento encabeçado pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e do Porto, assim como de organizações como a Associação de Profissionais de Serviço Social e as Associações de Estudantes de Serviço Social, que viriam a determinar “a atribuição do grau académico de licenciatura à formação de cinco anos ministrada por estes dois Institutos (1989), no ISSC (1990), vindo a ser criada a carreira técnica superior de Serviço Social na administração pública” (Martins, 2020, p.121).

Assim, a publicação das Portarias n.º 370/90 de 12 de maio e da Portaria n.º 1144/90 de 20 de Novembro, que promovia a alteração do quadro de formação académica, permitia o reconhecimento do grau de licenciatura a todos os que, cumprindo com os requisitos definidos, se tivessem formado até então, nos institutos de Lisboa, Coimbra e Porto.

Em 1991 é publicado o Decreto-lei 296/91 de 16 de Agosto com o objetivo de “criar e regulamentar a carreira de técnico superior de serviço social, definindo ainda as normas de transição dos referidos profissionais para a mesma carreira” (p.4145), integrando os assistentes sociais já empregados na Administração Pública.

A partir deste momento, segundo Maria Augusta Negreiros (1999), estabelecer-se-ia “um "campus" profissional próprio (com definição de acessos, atribuição de conteúdos funcionais, e delimitação de quadros de pessoal)” (p.26).

Por conseguinte, e apesar das reformas ocorridas após Abril de 1974, o serviço social prisional conheceu um desenlace singular, na medida em que, segundo Francisco Branco (2009), “verifica-se como que um ocultamento da disputa das jurisdições profissionais uma vez que teve lugar a diluição de todas as disciplinas profissionais em carreiras únicas e integradas, concretamente de Técnicos de Educação, no âmbito dos serviços prisionais, e Técnicos de Reinserção Social, sendo que neste último caso, estão cometidas exatamente as mesmas funções a assistentes sociais, psicólogos, juristas, etc.” (p.81).

O Decreto-lei 346/91 de 18 de Setembro viria então a criar a carreira técnica superior de reeducação na Direção Geral dos Serviços Prisionais, transferindo, em referência à Portaria 1144/90 de 20 de Novembro, todos os técnicos de educação que pertenciam aos quadros de pessoal da Direção-Geral, detentores de habilitação com o grau de licenciatura, nomeadamente de Serviço Social, extinguindo os seus lugares, à medida que fosse feita essa transição para a carreira de técnico superior de reeducação.

O acesso à carreira de técnico superior de reeducação, seria então feita de acordo com o n.º 3 do artigo 1.º, “nos termos previstos na lei geral para o pessoal técnico superior de entre os indivíduos habilitados com licenciatura adequada ou habilitação equiparada”.

A estes profissionais cabem, desde então, as funções de acolhimento dos reclusos e o seu acompanhamento durante a execução das medidas, a assessoria técnica aos tribunais e às direções dos estabelecimentos prisionais através da elaboração de relatórios e pareceres, assim como a organização e dinamização de atividades com os reclusos e o contacto destes com o exterior.

Para a carreira dos técnicos de reinserção social, na qual se incluem os assistentes sociais, que trabalham para o Instituto de Reinserção Social (IRS), o destino foi semelhante. Este organismo, entendido enquanto Serviço Social da Justiça e criado na sequência da reforma Penal de 1982, estendia as suas competências à área da “prevenção criminal desde a prevenção primária e acção junto de grupos em risco, até ao cidadão já em contacto com o aparelho da justiça” (Pimentel, 2001, p.263).

O artigo 6º do Decreto-Lei n.º 58/95 de 31 de Março viria a atribuir ao técnico superior de reinserção funções como a assessoria aos tribunais, com a elaboração de relatórios e perícias, assim como o acompanhamento e execução da decisão judicial “numa função de apoio psicossocial a indivíduos em contacto com o sistema da justiça, pressupondo em consequência uma dupla vertente de controlo e ajuda” (Pimentel, 2001, p.264).

A integração dos assistentes sociais numa carreira genérica no sistema prisional, mais não foi do que um prenúncio daquilo que mais tarde viria a acontecer à carreira de Técnico Superior de Serviço Social na administração pública, que foi extinta com o Decreto-lei n.º 121/2008, de 11 de Julho de 2008, acabando assim com as carreiras e categorias específicas, tendo estes assistentes sociais transitado para as carreiras gerais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nossa primeira reflexão surge em forma de questionamento, centrada na dúvida sobre se o Serviço Social prisional é uma dimensão que poderemos integrar nas chamadas “protoformas do Serviço Social” (Tomé et. al, 2018), recorrendo aos argumentos que terão eventualmente sido invocados por estes autores, sobre o percurso do Serviço Social na justiça juvenil.

Entendemos ser fundamental a realização de uma investigação que permita identificar, factualmente, possíveis trajetórias dos assistentes sociais diplomados, nomeadamente pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e pela Escola Normal Social de Coimbra, junto da Escola Prática de Ciências Criminais que tenham tido como destino o Serviço Social prisional.

Assinalamos, igualmente, aquele que poderá ser entendido como um dos grandes desafios colocados a esta pesquisa e que reside no facto de, durante um longo período do século XX, ter sido utilizado o título profissional de “assistente social” de forma indiscriminada, para identificar, tanto os profissionais que exerciam funções dentro e fora das prisões, como os próprios diplomados em Serviço Social.

Para esta discussão deve contribuir a inquestionável semelhança, devidamente ajustada em termos temporais, entre as funções atribuídas ao assistente social diplomado, enquanto técnico de reeducação e técnico de reinserção social, e as funções dos assistentes sociais não diplomados no período anterior a todas estas mudanças.

Entendemos, assim, que o conteúdo funcional dos assistentes sociais afetos ao trabalho prisional, antes e depois do 25 de abril de 1974, tendo-se adaptado de forma consistente às reformas do sistema de justiça e consequentes necessidades do próprio meio prisional, acabaram sempre por inviabilizar, mesmo após o reconhecimento da formação académica de Serviço Social, a existência de uma carreira exclusiva nos serviços prisionais, à imagem do que, na verdade, viria a acontecer, de forma prenunciadora, em toda a administração pública portuguesa.

REFERÊNCIAS

Branco, F. (2009). A profissão de assistente social em Portugal. *Locus Soci@1*, (3), 61-89.

Branco, F. (2015). Itinerário das profissões sociais em Portugal, 1910-1962. *Análise Social*, 44-72. <http://www.jstor.org/stable/24327094>

Caeiro, A. (1958). *Escola prática de ciências criminais: seus fins, organização e funcionamento* / António Miguel Caeiro - Lisboa

Carvalho, H. (1966). A integração do Serviço Social nas Estruturas Portuguesas in *Separata de Estudos Políticos e Sociais*, vol. IV, n.º 1. Instituto Superior das Ciências Sociais e Política Ultramarina.

Ministério da Educação Nacional (1939). Decreto-lei 30135, de 14 de Dezembro
<https://files.dre.pt/1s/1939/12/29100/14031405.pdf>

Ministério da Educação (1990). Portaria 370/90, de 12 de Maio. Disponível em:
<https://files.dre.pt/1s/1990/05/10900/22132213.pdf>

Ministério da Educação (1990). Portaria 1144/90, de 20 de Novembro. Disponível em:
<https://files.dre.pt/1s/1990/11/26800/47464747.pdf>

Ministério das Finanças e Administração Pública (2008). Decreto-Lei n.º 121/2008 de 11 de Julho. Disponível em: <https://files.dre.pt/1s/2008/07/13300/0434704403.pdf>

Ministério da Justiça (1991). Decreto-lei 346/91, de 18 de Setembro. Disponível em:
<https://files.dre.pt/1s/1991/09/215a00/49284929.pdf>

Ministério da Justiça (1956). Decreto-Lei n.º 40.876, de 24 de Novembro de 1956. Disponível em: <https://files.dre.pt/1s/1955/11/25700/10451049.pdf>

Ministério da Justiça (1976). Decreto-Lei n.º 783/76, de 29 de Outubro de 1976.
Disponível em: <https://files.dre.pt/gratuitos/1s/1976/10/25400.pdf>

Leitão, F. R. (1964). O Serviço Social Penitenciário. Oficinas Gráficas do Colégio dos Orfãos. Porto.

Martins, A. (2020). Formação de Serviço Social em Portugal: historicidade e legado político pedagógico. Faria, S. Martins, A.; Miguel, W. Formação em Serviço Social: História, Memória, Projetos Goiás/Brasil, Coimbra/Portugal. Goiânia: PUC Goiás

Negreiros, M. (1999). Serviço social: profissão & identidade que trajetória? In Negreiros, M., Martins, A., Henriquez, A. e Mc-donough, J. Serviço Social- Profissão e Identidade - Que trajetória? S. Paulo: Vera Editora.

Pimentel, A. (2001). Acção social na reinserção social. Universidade Aberta.

Presidência do Conselho de Ministros (1991). Decreto-lei 296/91, de 16 de Agosto. Disponível em: <https://files.dre.pt/1s/1991/08/187a00/41454146.pdf>

Santos, B. D. S., Gomes, C., Almeida, J., Duarte, M., Fernando, P., Sousa, F., & Abreu, P. (2003). A reinserção social dos reclusos. Um contributo para o debate sobre a reforma do sistema prisional. Coimbra: Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos Sociais.

Tomé, R., Martins, A. & Ferreira, J. (2018). O SS e as carreiras profissionais na área da justiça juvenil em Portugal. APSS 5.º Congresso Nacional de Serviço Social 2018 – Comunicações aos Painéis Temáticos: 25 e 26 de outubro.